

Бахитова Р.Х., Султанов Б.Р.

Уфа, БашГУ

bakhitovarh@mail.ru, sultanoff.bulat.3.4@yandex.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА СМЕРТНОСТИ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ

Исследование проблемы недоношенности является первостепенной задачей обеспечения здоровья и благосостояния населения. На сегодняшний день наблюдаются позитивные тенденции в уходе и выхаживании недоношенных детей, однако риски хронических болезней и осложнений у выживших все еще остаются достаточно высокими.

В исследовании [7] получены следующие результаты: на риск смерти оказывает влияние в неонатальном периоде — вес при рождении, наличие патологии плода и оценка по Апгар; в постнатальный период — наличие патологии плода и пневмонии при рождении, объем лечебных мероприятий по выхаживанию; в детском возрасте (до 2 лет) — наличие у младенцев пневмонии при рождении, наличие патологий плода, объем первичных реанимационных мероприятий, пребывание детей в отделении патологии новорожденных, фактор мужского пола.

В работах [1, 2] оценивается выживаемость глубоко недоношенных детей в период до 6 и 20 лет, где в качестве показателей используются гестационный возраст, пол, вес при рождении, оценка по шкале Апгар. Применяемый метод - логистическая регрессия. В статье [3] модель пропорциональных рисков Кокса используется для оценки выживаемости младенцев, рожденных с весом менее 500 г, в период до 5 лет. Помимо уже ставших традиционными вышеописанных предикторов риска смерти, в данной работе также фигурируют такие факторы, как врожденные аномалии плода и кесарево сечение. В исследовании [4] выживаемость моделировали с помощью методов Кокса для неонатального и постнатального периодов с учетом классических факторов риска смерти и неонатальной заболеваемости. В работе [5] выживаемость новорожденных с очень низкой массой тела (ОНМТ) и экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) исследовали с помощью регрессии Кокса, однако в качестве факторов учитывали социально-демографические (возраст, образование) и клинические (использование репродуктивных технологий, осложнения беременностей и акушерские осложнения) особенности матери.

Наиболее распространенным методом, позволяющим оценить риск смертности недоношенных детей, являются инструменты бинарной классификации. В работе [6] на основе бинарной логистической регрессии была доказана вероятность возникновения у глубоко недоношенных детей в инвалидности по нервно-психическому развитию, обусловленной внутриутробной инфекцией.

Целью исследования является определение ключевых факторов риска смертности недоношенных детей при помощи алгоритма дерева решений.

В качестве базы исследования выступили два медицинских центра: Городская детская клиническая больница №17 г.Уфа Министерства Здравоохранения Республики Башкортостан (ГДКБ №17 г.Уфа МЗ РБ) и Республиканский клинический перинатальный центр Министерства Здравоохранения Республики Башкортостан (РКПЦ МЗ РБ).

Основу исследования составили следующие факторы: «Возраст матери», «Выкидыши и аборты», «Роды по счету», «ЭКО», «Истмиоцервикальная недостаточность», «Заболевания матери эндокринные», «Заболевания сердечно-сосудистой системы у матери», «Заболевания, передающиеся половым путем», «ОРВИ во время беременности», «Фето-плацентарная недостаточность», «Угроза прерывания беременности», «Степень тяжести преэклампсии», «Тяжесть внутриутробной гипоксии», «Пороки развития плода», «Аntenатальная профилактика респираторного дистресс синдрома (РДС)», «Длительность безводного промежутка», «Родоразрешение путем операции кесарева сечения», «Срок гестации», «Вес при рождении», «Пол», «Оценка по Апгар на 1 минуте жизни», «Оценка по Апгар на 5 минуте жизни», «Реанимационные мероприятия», «Длительность традиционной ИВЛ», «Длительность неинвазивной ИВЛ», «Длительность высокочастотной ИВЛ», «Продолжительность пребывания в ОРИТН», «Продолжительность пребывания в ОПН», «Введение курорсуфа», «Антибактериальная терапия», «Дексаметазон», «Гемотрансфузия», «Заболевание на первом месяце жизни: Анемия», «Заболевание на первом месяце жизни: РДС», «Заболевание на первом месяце жизни: Неонатальная пневмония», «Заболевание на первом месяце жизни: Неонатальный сепсис», «Заболевание на первом месяце жизни: Внутрижелудочковое кровоизлияние», «Заболевание на первом месяце жизни: Гипоксически-ишемическое поражение ЦНС», «Заболевание на первом месяце жизни: энтероколит», «Внутриутробная гипотрофия (ЗВУР)», «Врожденный порок развития», «Постнатальная гипотрофия», «Заболевания при выписке: Тяжелая патология ЦНС», «Заболевания при выписке: Другая патология ЦНС», «Заболевания при выписке: Ретинопатия», «Заболевания при выписке: БЛД», «Заболевания при выписке: Атрофия зрительного нерва», «Заболевания при выписке: Потеря слуха», «Заболевания при выписке: Анемия», «Заболевания при выписке: Заболевание ЖКТ», «Заболевания при выписке: Заболевание костно-мышечной системы», «Заболевания при выписке: Нарушение питания (недостаточность питания)», «Сочетание: БЛД, тяжелая патология ЦНС», «Тяжесть гипоксически-ишемического поражения ЦНС», «Сочетание: ретинопатия», «БЛД», «Сочетание: патология ЦНС, ретинопатия»,

«Сочетание: патология ЦНС, заболевание костно-мышечной системы», «Сочетание: ретинопатия, заболевание ЖКТ», «Сочетание: тяжелая патология ЦНС, атрофия зрительного нерва», «Сочетание: патология ЦНС, ретинопатия, анемия», «Сочетание: ретинопатия, анемия», «Сочетание: патология ЦНС, нарушение питания», «Сочетание: патология ЦНС, БЛД, ретинопатия», «Сочетание: патология ЦНС, БЛД», «Сочетание: тяжелая патология ЦНС, ретинопатия», «Сочетание: патология ЦНС, заболевание ЖКТ», «Сочетание: патология ЦНС, ретинопатия, нарушение питания», «Сочетание: патология ЦНС, ретинопатия, заболевание ЖКТ», «Сочетание: патология ЦНС, анемия», «Сочетание: ретинопатия, нарушение питания», «Сочетание: тяжелая патология ЦНС, потеря слуха».

Факторы отобраны на основе важности и предполагаемому влиянию на результирующий (целевой) показатель: "Смертность".

На первом этапе исследования исходные данные были разделены на обучающую и тестовую выборки и восполнены методом многомерной оценки цепными уравнениями. Метод предполагает использование комплексных функций для работы с пропущенными значениями. Процесс выполняется в два шага: на первом – строится модель, на втором – генерируются данные.

На втором этапе был применен алгоритм дерева решений. Данный метод используется в машинном обучении для определения принадлежности наблюдения к определенному классу. Ключевые элементы дерева – ребра и листья. В ребрах отражаются характеристики, влияющие на целевую функцию, в листьях записаны значения целевой функции. Полученное дерево отражает рис.1.

Рис.1. Классификационное дерево смертности

Качество классификации определяет ROC-кривая. ROC-кривая - график, позволяющий оценить качество бинарной классификации,

отображает соотношение между долей объектов от общего количества носителей признака, верно классифицированных как несущие признак и долей объектов от общего количества объектов, не несущих признака, ошибочно классифицированных как несущие признак. По результатам анализа точность исследования инвалидизации и смертности составила 68,6%.

По результатам исследования к ключевым факторам, оказывающим наибольшее влияние на риск смертности, отнесены: вес при рождении, тяжесть гипоксически-ишемического поражения ЦНС, тяжесть внутриутробной гипоксии, церебральная ишемия, длительность традиционной ИВЛ.

Достаточно высокое значение показателя эффективности модели позволяют использовать результаты в практических и прикладных целях для изучения зависимости между различными исходами и наличием сопутствующих или хронических заболеваний и других факторов у новорожденных младенцев.

Список использованной литературы:

1. Abolfotouh, M.A. & Al Saif, S. & Altwaijri, W.A. & Al Rowaily, M.A. Prospective study of early and late outcomes of extremely low birthweight in Central Saudi Arabia. *BMC Pediatrics*. 2018; 18(1). Paper number 280.
2. Santhakumaran, S. & Statnikov, Y. & Gray, D. & Battersby, C. & Ashby, D. & Modi, N. Survival of very preterm infants admitted to neonatal care in England 2008-2014: time trends and regional variation. *Archives of disease in childhood. Fetal and neonatal edition*. 2018; 103(3):F208-F215.
3. Inoue, H. & Ochiai, M. & Yasuoka, K. Early Mortality and Morbidity in Infants with Birth Weight of 500 Grams or Less in Japan. *Journal of Pediatrics*. 2017; 190:112-117.
4. Stephens, A.S. & Lain, S.J. & Roberts, C.L. & Bowen, J.R. & Nassar, N. Association of Gestational Age and Severe Neonatal Morbidity with Mortality in Early Childhood. *Paediatric and Perinatal Epidemiology*. 2016; 30(6):583-593.
5. García-Muñoz Rodrigo, F. & García Hernández, J.Á. & García-Alix, A. Characterization of mothers at risk of delivery at the limit of viability and factors related to infant survival. *Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine*. 2017; 30(18):2198-2203.
6. Li, Y. & Wei, Q.-F. & Meng, D.-H. & Pan, X.-N. & Mo, Y. & Yao, L.-P. & Jing, L.-F. & Zhao, D. & Shen, K.-Y. & Xu, J. Treatment of the conditions and associated factors in Guangxi, China. *Pediatrics and Neonatology Open Access*. 2018; 59(3):263-266.
7. Бахитова Р.Х., Лакман И.А., Максименко З.В., Брюханова О.А., Шангареева Р.Х. Оценка выживаемости глубоко недоношенных детей в неонатальном, постнатальном и детском периодах. *Здравоохранение Российской Федерации*. 2020;64(1):29-35. <https://doi.org/10.18821/0044-197X-2020-64-1-29-35>.